

Ki vagyok én, hogy ítélek?

Ki vagyok én, hogy ítélek?
A derékszög és a körző között
A hűség az esküm
Hogy segítsek a Testvéreimnek
Hogy legyőzzem szenvedélyeimet

Ki vagyok én, hogy ítélek mások felett?
Két oszlop között
Salamon temploma van ott
És megtettem az esküt
Hogy jobbat váljak

Ki vagyok én, hogy ítélek?
Azt hinni, hogy igazam van
A másik pedig tévedésben
Dél és éjfélnél között
Keresem a fényt

Ki vagyok én, hogy ítélek mások felett?
Meditáció nélkül, fény nélkül
A Testvériség vezet minket
Az egyenlőség a mi hitvallásunk
A szabadság a mi törekvésünk

Sebők Ferenc, 2000

Triptyque : “Ce qui fut, ce qui est et ce qui sera”, 90X180, acrylique, argenture et dorure sur panneau de bois, 2016.

En français

Qui suis-je pour juger ?
Entre équerre et compas
La fidélité est mon serment
Pour aider mes frères
Pour vaincre mes passions

Qui suis-je pour juger les autres ?
Entre deux colonnes
Se trouve le temple de Salomon
Et j'ai prêté le serment
De devenir meilleur

Qui suis-je pour juger ?
Croire que j'ai raison
Et que l'autre a tort

Entre midi et minuit
je cherche la lumière

Qui suis-je pour juger les autres ?
Sans méditation, sans lumière
La Fraternité nous guide
L'égalité est notre credo
La liberté est notre quête

Sebök Ferenc, 2000

Chœur des Chauves, Gouache sur carton 27x36, 1999

Wer bin ich zu verurteilen?

Wer bin ich zu verurteilen?
Zwischen einem Winkel und einem Kompass
Treue ist mein Eid
Um meinen Brüdern zu helfen

Um meine Leidenschaften zu besiegen

Wer bin ich, andere zu verurteilen?
Zwischen zwei Säulen
Der Tempel Salomos
Und ich habe den Eid geleistet
Um Besser zu werden

Wer bin ich zu verurteilen?
Wie kann ich glauben, dass ich Recht habe
Und das andere ist falsch
Zwischen Mittag und Mitternacht
Ich suche das Licht

Wer bin ich, andere zu verurteilen?
Ohne Meditation, ohne Licht
Die Bruderschaft führt uns
Gleichberechtigung ist unser Credo
Freiheit ist unser Streben

Sebök Ferenc, 2000

Semper melior, 30x40, acrylic, oil on canvas, 2008.

Who am I to judge?

Who am I to judge?
Between square and compass
Loyalty is my oath
To help my Brothers
To submit my passions

Who am I to judge others?
Between two columns
The Solomon's Temple
And I made the oath
To get better

Who am I to judge?
Thinking I'm right
And the other in error
Between noon and midnight
I'm looking for the light

Who am I to judge others?
Without meditating, without light
The Brotherhood guides us
Equality is our credo
Freedom is our quest

Sebők Ferenc, 2000

Les sept arts libéraux, 43x30, Acrylic sur panneau de bois, 2016

.

Chi sono io per giudicare?

Chi sono io per giudicare?
Tra squadra e compasso
La lealtà è il mio giuramento
Per aiutare i miei fratelli
Per conquistare le mie passioni

Chi sono io per giudicare gli altri?
Tra due colonne
È il Tempio di Salomone
E ho fatto il giuramento
Per diventare migliore

Chi sono io per giudicare?
Come posso credere che io ho ragione
E l'altro ha torto?
Tra mezzogiorno e mezzanotte
Sto cercando la luce

Chi sono io per giudicare gli altri?
Senza meditare, senza luce
La Fratellanza ci guida
L'uguaglianza è il nostro credo
La libertà è la nostra ricerca

Sebők Ferenc, 2000

Faith, 48x38, Acrylic & ink on cardboard, 2020.

Quien soy yo para juzgar?

Quien soy yo para juzgar?
Entre escuadra y compás
La lealtad es mi juramento.
Para ayudar a mis hermanos

Para conquistar mis pasiones

Quién soy yo para juzgar a los demás?
Entre dos columnas
es el templo de salomon
Y hice el juramento
Para ser mejor

Quien soy yo para juzgar?
Cómo puedo creer que tengo razón?
Y el otro está mal?
Entre el mediodía y la medianoche
estoy buscando la luz

Quién soy yo para juzgar a los demás?
Sin meditar, sin luz
La Hermandad nos guía
La igualdad es nuestro credo.
La libertad es nuestra búsqueda

Sebők Ferenc, 2000

Hope, 48x38, Acrylic & ink on cardboard, 2020.

מי אני שאשפוט?

בין זווית ישרה למצפן
 נאמנות היא השבועה שלי
 אני חייב לעזור לאחים שלי
 ויש לכבוש את התשוקות שלי

מי אני שאשפוט אחרים?
בין שני עמודי בית המקדש
מקדש שלמה נמצא שם
ואני נשבעתי
שאני אהיה הכי טוב

מי אני שאשפוט?
להאמין שאני צודק
והשני טועה
בין צהריים לחצות
אני מחפש את האור

מי אני שאשפוט אחרים?
אין מדיטציה, אין אור
אחים מובילים אותנו
שוויון הוא האמונה שלנו
חופש הוא המשימה שלנו

Sebők Ferenc, 2000

Charity, 48x38, Acrylic & ink on cardboard, 2020.